

Fürû-ı Fıkıh Delillerinin Karşılaştırılması: Zemaşerî'nin Ruûsü'l-mesâil Örneği*

A Comparison of The Evidences of Furû' al-Fiqh: The Case of *Ruûsü'l-masâil* by Zamakhshari

Yasin ERDEN**

Öz

İlm-i hilâf, Mukayeseli İslâm Hukuku teorisinin temelini teşkil etmektedir. Bu ilim dalı, mezhepler arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarını ve bunların dayandığı delilleri ele almayı hedefler. İlm-i hilâf'a dair telif edilmiş önemli eserlerden biri, Zemaşerî'nin *Ruûsü'l-mesâil* adlı çalışmasıdır. Onun eseri, İlm-i hilâf literatürünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu kitap, Hanefîler ile Şâfiîler arasında cereyan eden ihtilafı fikhî meseleleri içermektedir. Ayrıca bu iki mezhep arasında ihtilaf bulunmayan bazı meselelere de temas etmektedir. Bununla birlikte, üç meselede Mâlikî mezhebine ait görüş zikredilmektedir. Namazın ve orucun farziyeti gibi sübûtu ve delâleti kesin olan meselelerde mezhepler arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Zemaşerî'nin *Ruûsü'l-mesâil*'i, genel olarak bu tür konulara değinmemektir.

Bu makalede Hanefîler ile Şâfiîlerin fürû-ı fıkıh delillerinin karşılaştırılması, *Ruûsü'l-mesâil*'in İlm-i hilâf literatürü içindeki yeri, müellifin hangi delil türlerine yer verdiği, Zemaşerî'nin mezhebi mensubiyeti, mezhebini savunma eğiliminde olup olmadığı gibi hususlar ele alınmaktadır. Bu çalışmanın bir sonucu olarak Zemaşerî'nin *Ruûsü'l-mesâil*'de zikrettiği delillerin genel çerçevesi aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir: 1. Naklî Deliller: a) Âyet. b) Hadis. c) İcmâ. 2. Aklî Deliller: a) Hükme meşruiyet kazandırma amacıyla getirilen âyet. b) Hükme meşruiyet kazandırma amacıyla getirilen hadis. c) Genel kaideler. d) Bir esasa göre ortaya konan meseleler (bu bağlamda bir mesele, benzerlik ilişkisi kurularak bir başka meseleye tâbi kılınmaktadır). e) Yorum.

Anahtar Kelimeler: Fıkıh, İlm-i Hilâf, Zemaşerî, Hanefî Mezhebi, Şâfiî Mezhebi, Delil.

Abstract

'İlm al-khilâf constitutes the basic of theory of Comparative Islamic Law. This field of science aims to examine the differences of opinion that arisen among madhabs and the evidences on which they are based. One of the important books on the 'İlm al-khilâf is Zamakhshari's *Ruûsü'l-masâil*. His book has been accepted as one of the first examples of 'İlm al-khilâf literature. This book contains the controversial fiqhî matters that occurred between the Hanafis and Shâfi'is. This book also touches on some issues that aren't dispute between the these two madhabs. In addition, Mâlikî madhab's opinion mentioned in three matters. There isn't dispute on matters that are accurate signification and accurate presence between the madhabs such as fardiyat of prayer and fasting. Zamakhshari's *Ruûsü'l-masâil* doesn't touch generally on subjects like this.

* Bu makale, tarafımdan kaleme alınmış olup *Bütün Yönleriyle Zemaşerî* isimli sempozyum kitabında yayınlanan tam bildiri metninin gözden geçirilerek yeniden oluşturulmuş halidir. (Yasin Erden, "Zemaşerî'nin *Ruûsü'l-Mesâil*'inde Zikrettiği Fikhî Deliller Üzerine Bir İnceleme", *Bütün Yönleriyle Zemaşerî*, ed. Ömer Aslan - Hasan Özalp (Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2023), 2/253-261.)

** Dr. Öğr. Üyesi, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı, yasinerden@odu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7681-229X, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 08/07/2025, Accepted/Kabul Tarihi: 31/08/2025, Published/Yayın Tarihi: 18/09/2025.

The present article examines issues such as the comparison of the Hanafis *and* Shâfi'is' evidences, the place of *Ruûsü'l-masâil* within the 'İlm al-khilâf, which the type of evidences mentioned by author, what is the Zamakhsharî's madhab, whether he has a tendency to defend his own madhab. As a result of this research is the general framework of the evidences mentioned by Zamakhshari in the *Ruûsü'l-masâil* can be classified as follows: 1. Transferred Evidences. a) Âyah. b) Hadîth. c) İjmâ'. 2. Rational Evidences. a) The âyah brought with the aim of giving legitimacy to judgment. b) The hadîth brought with the aim of giving legitimacy to judgment. c) General rules. d) Matters evaluated under a rule (Here, matter adjudicated is likened to matter evaluated under a rule). e) İnterpretation.

Keywords: Fiqh, 'İlm al-Khilâf, Zamakhsharî, Hanafî Madhab, Shâfi'î Madhab, Evidence.

Giriş

İlm-i hilâfın temelinde "ihtilâf" ve "hilâf" kelimeleri yer almakta olup bu iki kelime, ilk dönemlerden itibaren üzerinde görüş birliği sağlanmamış hükümleri ifade etmekteydi. İlerleyen zamanda, tartışılan konuların ve bunların gerekçelerinin belirginleşmeye başlamasıyla birlikte fukahâ, cedel kavramını da kullanılmıştır. Hicrî beşinci yüzyılda vefat etmiş olan Debûsî ile artık İlm-i hilâf isminde bir ilmin kurulduğu kabul edilmektedir.¹

İlm-i hilâf alanında kaleme alınan eserler genellikle üç temel açıdan tasnif edilmektedir:

1. Ele alınan meselelerin usûl meseleleri ya da fürû meseleleri olup olmaması açısından.
2. Görüşler arasında tercihte bulunulup bulunulmaması bakımından. Bu tasnifte müellifin, ihtilaflı görüşler arasında bir tercihte bulunup bulunmadığı açısından bir sınıflandırma yapılmaktadır.
3. İlm-i hilâf eserlerinin içerikleri açısından. Burada ilgili kitaplardaki delillerin re'y ya da naslardan oluşup oluşmadığına itibar edilmektedir.²

İlm-i hilâf eserlerinin fıkıh ilmi içerisindeki en belirgin vasfı, farklı mezheplere ait hükümleri mukayeseli biçimde ele almalarıdır. Bu mukayese faaliyeti, bazı eserlerde yalnızca iki mezhep esas alınarak gerçekleştirilirken, bazı çalışmalarda ise üç ya da daha fazla mezhebin görüşleri ortaya konarak analiz edilmektedir. Bununla birlikte, pek çok İlm-i hilâf eserinin telifinde, müellifin kendi mezhebini diğer mezhepler karşısında savunma ve üstünlüğünü temellendirme gayretinin etkili olduğu söylenebilir. Ancak bir mezhebin, diğerini eleştirmek amacıyla ileri sürdüğü deliller dikkatle incelendiğinde tarafsız bir yaklaşım benimsenecek olursa, herhangi bir mezhebin diğerlerine karşı delil açısından mutlak bir üstünlüğe sahip olduğunu iddia etmek mümkün görünmemektedir. Bu tespit, sadece bir eser bağlamında ulaşılan sonuç olup elinizdeki akademik çalışmadan hareketle ortaya çıkmıştır.

Mezhepler, yalnızca İlm-i hilâf literatürü üzerinden anlaşılacak derecede sade ve tek boyutlu bir yapı değildir. Zira bir mezhebi doğru ve kapsamlı biçimde anlamak, aynı zamanda fürû-ı fıkıh ve usûl-i fıkıh kitapları, fetva mecmuaları, risaleler, kadı sicilleri gibi çok çeşitli kaynakları derinlemesine analiz etmeyi ve bu verileri bir bütün hâlinde değerlendirmeyi gerektirmektedir.

¹ Abdurrahim Bilik, *Fıkıh Bir Alt Disiplini Olarak İlmü'l-Hilaf* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018), 308.

² Bilik, *Fıkıh Bir Alt Disiplini Olarak İlmü'l-Hilaf*, 64-83; Abdurrahim Bilik, "Hilaf Literatürü İçin Bir Taksim Önerisi", *Usûl İslam Araştırmaları* 30 (2018), 111-129.

Ruûsü'l-mesâil adlı eser, hilâf ilminin ilk örneklerden biri olması bakımından dikkat çekicidir. Bu makalede, söz konusu eser merkezinde bir literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir. Ardından, Zemahşerî'nin zikrettiği delillerin muhtevasına dair bazı bilgiler sunulmuş ve şu sorulara yönelik değerlendirme ve tespitlerde bulunulmuştur:

1. Zemahşerî, Hanefî mi?
2. Bu eserinde, kendi mezhebini savunma gayesi taşımakta mıdır?
3. *Ruûsü'l-mesâil*, İlm-i hilâf literatüründeki konumu itibarıyla nasıl bir yere sahiptir?

Bu çalışmada Zemahşerî'ye ait *Ruûsü'l-mesâil* adlı eserin tahkikli neşri kullanılmıştır. Öte yandan bu kitap, Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Çalışmamız sırasında, gerekli olduğu yerlerde ilgili tercümeyle başvurulmuştur. Bu minvalde Selman Baktı tarafından kaleme alınan çeviriden³ yararlanılmıştır.

Bilik, doktora tezinde, hilâf literatürüne dair kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmektedir. Söz konusu çalışmada, bu alanda telif edilen eserler arasında makalemizin konusunu oluşturan Cârullah Zemahşerî'nin *Ruûsü'l-mesâil* adlı eserinin konumu hakkında çeşitli değerlendirmelere yer verilmektedir.⁴ Bilik, bu tezinden hareketle kaleme aldığı "Hilaf Literatürü İçin Bir Taksim Önerisi" başlıklı makalesinde de doktora tezindeki ifadelerine benzer şeyleri söylemektedir.⁵ Öte yandan Bilik, yüksek lisans tezi kapsamında Zemahşerî'ye dair genel bilgiler vermekte, ayrıca *Ruûsü'l-mesâil* adlı eserin nikâh kısmına yönelik bir inceleme sunmaktadır. Bu tezde, eserin içeriğine dair çeşitli değerlendirmelere de yer verildiği görülmektedir.⁶

Çırak, yüksek lisans tezinde Zencânî'nin *Tahrîcü'l-fürû* isimli kitabı ile Zemahşerî'nin *Ruûsü'l-mesâil* adlı eserini bazı konular özelinde karşılaştırmıştır.⁷

Makalemizde ise doğrudan Zemahşerî'nin *Ruûsü'l-mesâil* adlı eserinde yer alan fikhî delillerin tahlili ve bu delillerin niteliği, kullanım biçimi, eserin İlm-i hilâf taksimindeki yeri ve müellifin mezhebi gibi konular incelenmektedir.

1. Delillerin İçeriği

Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil* adlı eserinde esas itibarıyla Hanefîler ile Şâfiîlerin ihtilaf ettiği fürû-ı fıkıh meselelerini mukayeseli olarak ele almaktadır. Bununla birlikte, eserde Mâlikî

³ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil (Hanefî ve Şâfiîler Arasındaki Başlıca İhtilaflı Meseleler)*, çev. Selman Baktı (Ordu: Ordu Üniversitesi Yayınevi, 2019).

⁴ Bilik, *Fıkıhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmü'l-Hilaf*, 63-81.

⁵ Bilik, "Hilaf Literatürü İçin Bir Taksim Önerisi", 109-132.

⁶ Abdurrahim Bilik, *Zemahşerî'nin Ruûsü'l-mesâil İsimli Eserinde İlm-i Hilaf (Kitabu'n-Nikah Örneği)* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013).

⁷ Yazar, tezinde çeşitli fikhî konulara dair mukayeseli bir analiz gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, ikrar konusuna (s. 56), Kitâbu's-Siyer kapsamındaki bir konuya (s. 57-58), nikâhla ilgili bir meseleye (s. 59), liân meselesine (s. 60), canlı olan bir hayvan mukabilinde et satışı konusuna (s. 61-63), ticaretle uğraştığını gören efendinin kölesine karşı susmasının izin anlamına gelip gelmeyeceğine dair meseleye (s. 66) ve nikâhta fesih meselesine (s. 66) yer verilmiştir. Müellif ayrıca Zemahşerî'nin zikrettiği birtakım İslam Hukuku meselelerine yönelik ortaya koyduğu istidlâl yöntemlerine dair çeşitli açıklamalarda bulunmaktadır. Tezde ayrıca Zemahşerî ve Zencânî'nin eserlerinde yer alan âyet ve hadis sayısını yansıtan bir tablo aktarmaktadır. İlâveten adı geçen her iki kitabın bazı özelliklerine temas edilmektedir. Hasan Hayri Çırak, *Mahmud b. Ahmed ez-Zencânî ve Tahrîcü'l-fürû ale'l-usûl (Mukayeseli İslâm Hukuk Usûlü Açısından Önemi)* (Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1992.)

mezhebine ait üç görüşün nakledildiği görülmektedir.⁸ Bazı bölümlerde ise Hanefîler ile Şâfiîler arasında görüş birliği bulunan konulara da yer verilmektedir. Örneğin, teyemmümde niyetin şart kabul edilmesi, üzerinde ihtilaf bulunmayan hususlardandır.⁹

Ruûsü'l-mesâil adlı eserde Hanefî mezhebine nispet edilen bazı delillerin eksik aktarıldığına dair değerlendirmeler mevcuttur. Şöyle ki; İltaş'ın tespitinde belirtildiği üzere Zemahşerî, ribânın illetini ölçülebilir şeylerde ölçü, tartılabilir şeylerde ise tartı olması şeklinde açıklamaktadır. Fakat Hanefî mezhebinin temel kaynaklarından biri olan Mergînânî'nin *el-Hidâye* isimli eseri başta olmak üzere klasik fıkıh literatürüne bakıldığında, bu illetlerin yanı sıra aynı cins olma (cins birliği) şartının da ribânın illeti olarak zikredilmesi gerektiği belirtilmektedir.¹⁰

Zemahşerî'nin nakline göre Hanefîler ile Şâfiîler, bazı meselelerde aynı şer'î delile dayanmakla birlikte, bu delili farklı şekillerde yorumladıkları için hükümde ihtilafa düşmüşlerdir. Örnek olarak mesh âyeti¹¹ ile ihticac edilen konuda, mezheplerin farklı yorumu sonucu birbirinden ayrı hükümlerin verildiği görülmektedir.¹²

Bu eserde zikredilen meselelerin delilleri arasında âyetlerle hadislerin en güçlü delil olduğu belirtilmelidir. Öte yandan, bazı nasların delil olarak ilgili hükümlere açık delalet ettiği, başka bir anlam ihtimalinin bulunmadığı anlaşılacakla beraber, birçok hükmün delili olarak zikredilen âyet ve hadislerin yorum yoluyla ilgili mesele için delil kabul edilebildiği görülmektedir. Hatta bazı konularda aynı nass, farklı açılardan yorumlanması sonucunda çeşitli ahkâmın meşruiyet dayanağı olarak gösterilebilmektedir. Zikri geçen durum, Zemahşerî'nin kitabında ehl-i hadis ekolüne ait bir bakış açısını yansıttığının yanında çoğunlukla ehl-i rey ekolüne dayandığını göstermektedir.¹³

Eserin bazı bölümlerinde icmâ deliline yer verildiği görülmektedir. İcmâdan söz edilen konularda genel olarak ilgili mezhebin müşterek kanaatini ortaya koyarak bir temellendirmenin amaçlandığı söylenebilir. Yani icmâ ile tüm müçtehidlerin görüş birliği değil de mezhep içi bir ittifak kastedilmiştir. Zemahşerî'nin, bir yerde kıyas deliline temas ettiği,¹⁴ çoğu zaman hükümleri genel kaideler veya benzer durumlar çerçevesinde değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Bu gibi yerlerde daha önce belirlenmiş genel kurallar yahut benzeri meselelerde verilmiş hükümlere benzerlik kurmanın bir delil kılındığı ifade edilebilir.

⁸ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil: el-Mesâilü'l-hilâfiyye beyne'l-Hanefiyye ve's-Şâfiyye*, thk. Abdullah Nezîr Ahmed (Beirut: Dârü'l-beşâiri'l-İslâmiyye, 1407/1987), 101, 257, 450. 450. sayfada müellif, Mâlikî mezhebine ait delili de zikretmiştir; buna karşın diğer iki yerde yalnızca mezhebin görüşünü aktarmış, deliline temas etmemiştir.

⁹ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 100.

¹⁰ Zencânî, *Tahrîcü'l-fürû ale'l-Usûl (Fikhî Hükümlerin Usulî Dayanakları)*, çev. Davut İltaş (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015), 129-130.

¹¹ İlgili âyetin tamamı şöyledir: "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın). Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde bulunursanız veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin), yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz." el-Mâide 5/6.

¹² Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 103.

¹³ Ehl-i Hadis ile Ehl-i Rey ayrımında, Koçınkağ'ın ilgili konudaki değerlendirmesi esas alınmıştır. Kendisi, bu mesele hakkında şu ifadeleri kullanmaktadır: "Ahkâma dair meseleler, rivâyetler ışığında ele alınıp şahsî yorumlardan kaçınılmışsa buna hadis ehlinin yöntemi, fakat müellifin şahsî ifadeleriyle ve hukûkî gerekçelerle meseleler ele alınmış ve rivâyetlere ancak konunun temellendirilmesi bağlamında yer verilmişse buna da re'y yöntemi denilecektir." Mansur Koçınkağ, *Re'y ve Hadis: Fıkıh Düşüncesinde İlk Yöntemsel Ayrışmanın Edebî Kaynaklarına Dair Bir Analiz* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2017), 61.

¹⁴ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 175.

Bazı pasajlarda ise birtakım aklî çıkarımların, fikhî hükümlere delil olarak dahil edildiği müşahede edilmektedir.

Zemahşerî'nin *Ruûsü'l-mesâil* adlı eserinde yer alan deliller incelendiğinde, kimi durumlarda bir fiilin fikhî bir hüküm ifade edebilmesi için bunun âyette yer alması lazım olduğu belirtilmektedir. Örneğin abdest meselesinde Hanefîler, niyete âyette değinilmemesini esas alarak abdeste niyetin şart olmadığı sonucuna varmışlardır. Bu, şeref sırası açısından en kuvvetli delil olan Kur'an-ı kerîm'de yer alan âyetten hareketle verilmiş bir hüküm olarak görülebilir. Buna karşılık Şâfiîler, bir başka âyette ibadetlerde ihlasın gerekli olduğunun ifade edilmesinden yola çıkarak abdeste niyetin şart olduğunu düşünmüşlerdir.¹⁵

Bir meselede Şâfiîler, gusülle ilgili hükmü dayandırdıkları âyeti kerimede mazmaza (ağza su verme) ve istinşâkın (burna su çekme) açıkça zikredilmemesinden hareketle, bu unsurların guslün birer şartı sayılamayacağı sonucuna varmışlardır. Buna mukabil Hanefîler, konuyla ilgili hadisi esas alarak mazmaza ve istinşâkın gusülde farz olduğu yönünde bir değerlendirmede bulunmuşlardır.¹⁶

Bazı meselelerde, âyetlerin delalet açısından kesin bir anlam ifade etmemesi sebebiyle Hanefîler ile Şâfiîler'in farklı içtihadlar ortaya koyduğu görülmektedir. Bu duruma örnek olarak müellifin, kölenin mülk edinme meselesine dair atıfta bulunduğu bir âyet zikredilebilir. Ancak söz konusu âyet, doğrudan ve açık bir şekilde bu meseleyi kapsamamaktadır. Hanefî mezhebi bu noktada, kölenin herhangi bir şeyi mülk edinmesinin geçerli olmadığını savunurken, Şâfiî mezhebi bunun mümkün olduğunu kabul etmektedir. Âyetin lafzî anlamı incelendiğinde kölenin bir sahibinin bulunduğu belirtilmekle beraber onun mülk edinmesinin câiz olmadığına dair açık bir ifade yer almamaktadır. Nitekim Şâfiîlerin bu âyetle doğrudan delillendirmeye gitmeksizin aksi yönde bir hüküm vermeleri, âyetin konuyla ilgili delaletinin katî olmadığını ve yoruma açık bulunduğunu göstermektedir.¹⁷

Eserde fikhî delil olarak zikredilen hadisler incelendiğinde Zemahşerî, bazı durumlarda hükme ulaştıran hadisi "Bu bir nasıttır." ifadesiyle vurgulama ihtiyacı hissetmektedir. Söz konusu mesele, köle alımı esnasında azat etme koşulunun ileri sürülmesiyle ilgilidir. Hanefî mezhebine göre, bu konuda "Hz. Peygamber bey'i ve şartı yasaklamıştır." hadisi gereğince bu şekilde bir köle satın alma işleminin geçersiz olacağı yönünde bir hüküm verilmelidir.¹⁸ Ne var ki, şart muhayyerliği ileri sürülerek yapılan satış işlemlerinde zikri geçen hadisi delil olarak kabul etmeyip, bu tür satım akdini geçerli saymaları Hanefîlere yönelik bir soru işareti oluşmasına sebebiyet veren bir hüküm olarak görülmelidir. Öte yandan Hanefîlerin, bu konuda başka delillere müracaat ettiği hatıra gelir. Hanefîlerin şart muhayyerliği bağlamında delil olarak benimsemediği zikri geçen hadisi Şâfiîlerin esas alarak Hanefîlerden farklı bir sonuca ulaşmaları iki mezhebin bir diğer farklılığını ortaya koymaktadır.¹⁹

Bir başka mesele olan köpeğin derisinin temizliği konusunda Hanefîler, tabaklama ile bu derinin temiz sayılacağını söylerken Şâfiîler, bu şekilde temizliğin gerçekleşmediğini

¹⁵ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 100.

¹⁶ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 101.

¹⁷ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 287. İlgili iki âyetin tamamı şöyledir: "Allah size, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köle ile katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli-açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor: Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor: Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez, efendisinin sırtında yüküdür, onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu?" en-Nahl 16/75-76.

¹⁸ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 289-290.

¹⁹ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 276-277.

belirtmişlerdir. Hanefîler, delil olarak hadiste geçen “eyyümâ ihâbin” ifadesinin, köpeği de içine alan umumî bir lafız olduğunu düşünmektedirler. Şâfiîler ise bu konuda, umum bir şekilde meytenin âyette haram kılındığı, köpeğin derisinin de bu umuma dahil olduğunu düşünerek hüküm vermektedirler.²⁰

Bazı fikhî meselelerde Hanefîler, verdikleri hükmün hadislerle istidlalinin mümkün olduğunu savunurken, aynı meselelerde Şâfiîler farklı kanaattedir. Örneğin Hanefî mezhebine göre eti yenmeyen bir hayvan kesildiğinde, derisi temizlenmiş sayılır. Buna karşın Şâfiîler, derinin temiz sayılabilmesi için ayrıca tabaklama işleminin yapılması gerektiğini belirtirler. Bu örnekte Hanefîler, ilgili hadisi delil olarak kabul ederken Şâfiîler ise kesim uygulamasının hadiste derinin temizliğiyle ilişkilendirilmediğini, dolayısıyla böyle bir hükmün hadisten çıkarılamayacağını ifade etmektedirler.²¹

Zemahşerî, bir başka yerde Hanefîlerin, ilgili meselenin hadiste zikredilen kapsamın dışında kaldığını benimsemek suretiyle bir hüküm verdiklerini ifade etmektedir. Örnek olarak hayvan karşılığında et satımının câiz olup olmadığı konusundaki tartışmada Hanefîlere, hayvanın yine hayvan mukabilinde satımının yasaklandığını bildiren bir hadis yöneltmişse de onlar, bu hadiste hayvanın et karşılığında satımına dair açık bir yasak bulunmadığından bu durumu, hadiste belirtilen yasağın dışında değerlendirerek et karşılığında hayvan satımının mübah olduğu sonucuna varmışlardır.²²

Bazen mezheplerin dayandığı hadislerin, açık ve kesin bir şekilde hükme delalet etmediği görülebilir. Örneğin Zemahşerî, Hanefî mezhebine işaret ederek az miktardaki mallarda faiz hükmünün geçerli olup olmayacağı konusunda bir hadis zikretmektedir. Ancak hadisin bu hükme ulaşmak için yorumlanması gerektiği, yani delaletin doğrudan değil, bir istinbat sonucu konuyla ilişkilendirildiği söylenebilir. Nitekim Şâfiîlerin aynı hadisi dikkate almayarak, bu konuda Hanefîlerden farklı bir sonuca ulaştıkları görülmektedir.²³

Bazı meselelerde Zemahşerî'nin, ilgili hükümde icmânın bulunduğunu ifade ederek bu sayede hükmün kuvvetlendiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan Hanefî mezhebinin bu hükme benzerlik kurarak başka bir hüküm ürettiği belirtilmektedir. Örneğin, *Ruûsü'l-mesâil* adlı eserde zikredildiğine göre içine yaprak düşmesi halinde akıcılık vasfı dışındaki başka bir özelliği değişmiş suyu kullanarak abdest almak, Hanefîlerin icmâsı ile geçerlidir. Buna göre Hanefî mezhebi, içine safran düşmüş bir sudan abdest alan kişinin aldığı abdestin geçerli olacağı yönünde bir hüküm ortaya koymuştur.²⁴

Zemahşerî'nin kıyastan²⁵ bahsettiği meseleler incelendiğinde, miktarlar hakkındaki fikhî bir meselede kıyasın değil, doğrudan nassa ve icmâyaya dayanılması gerektiğini ifade ettiği görülmektedir.²⁶ Öte yandan o, *Tahricü'l-fürû' 'ala'l-fürû'*²⁷ metoduna yoğun şekilde başvurmaktadır. Zikri geçen faaliyette, daha önce hükmü belirlenmiş bir meseleye benzer bir mesele ile karşılaşıncı önceki benzer meselenin hükmü esas alınır ve yeni meseleye uygulanır. Örneğin Zemahşerî, namaza başlama tekbirinde hangi lafızların kullanılabilmesi konusunda

²⁰ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 97.

²¹ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 98.

²² Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 283-284.

²³ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 280-281.

²⁴ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 96.

²⁵ Yunus Apaydın'a göre, pek çok fıkıh usulü eserinde delil olarak değerlendirilen kıyas, gerçekte yöntem niteliğindedir. bkz. Yunus Apaydın, *İslam Hukuk Usulü* (Kayseri: Kimlik Yayınları, 2016), 76-79.

²⁶ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 175.

²⁷ Geniş malumat için bkz. Mehmet Selim Aslan, “Günümüz Fıkıh Problemlerinin Çözümünde Tahrîc Yöntemi ve İşlevselliği”, *İslâmî Araştırmalar* 25/2 (2014), 112-113.

Hanefîlerin görüşünü aktarır. Hanefîler, sadece *Allahü Ekber* değil *Sübhânallâh* gibi bir kelimenin zikredilmesiyle de söz konusu tekbirin geçerli olacağını savunmuşlardır. Zemahşerî bu minvalde Arapça dışındaki bir dilde yer alan benzer kelimenin kullanılmasının da hüküm açısından bir farklılık doğurmayacağını belirtir. Bu görüşünü desteklemek için Hanefîlerin, bir kimsenin Müslüman olması için “İslâm” ya da “İman” gibi farklı kelimeler kullanmasının hüküm bakımından fark etmeyeceğine dair verdikleri bir hükme atıf yapar. Ayrıca Hanefîler, bu meselede bir âyeti delil olarak zikretmişlerdir.²⁸ Buradan anlaşıldığına göre, Hanefîler iftitahtan tekbiriyle ilgili meselede yalnızca nassı değil benzer meselelerden çıkarılmış hükümlerle benzerlik kurmayı da delil olarak değerlendirmişlerdir.²⁹

Zemahşerî, bazı meselelerin genel kurallar esas alınarak değerlendirilmesi gerektiğini de belirtmektedir. Buna örnek olarak, cünüp olduğunu bilmedikleri imama uyararak namaz kılan cemaatin ibadetinin geçerliliği konusunda Hanefîlerle Şâfiîler arasında yaşanan görüş ayrılığına değinir. Zemahşerî'ye göre bu tartışma, cemaatin imama uyararak kıldığı namaz, imamın namazına bağlı mıdır değil midir sorusunun cevabını içeren genel bir kaideye dayanmaktadır. Hanefîlere göre cemaatin namazı, imamın namazına bağlıdır. Bu bağlamda Zemahşerî, Hanefîlerin, söz konusu kaideye dayanarak cemaatin kıldıkları namazı yeniden kılmaları gerektiği yönünde hükmettiklerini nakletmektedir.³⁰

Zemahşerî'nin bu eserinde, delil olarak bazı aklî çıkarımları benimsediğini gösteren ifadeler rastlanmaktadır. Örneğin, miras yoluyla şart muhayyerliğinin varislere geçip geçmeyeceği konusu ele alınırken o, herhangi bir nas aktarmaz; bunun yerine farklı görüşlere sahip olan Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin aklî değerlendirmelerine yer verir.³¹ Bu tür metinlerden hareketle, Zemahşerî'nin bazı meselelerde yalnızca aklî yoruma dayanan delilleri esas aldığı anlaşılmaktadır.

Zemahşerî, bir başka meselede Hanefîlerin, suyun dışındaki sıvılarla temizlik sağlanıp sağlanamayacağı konusunu aklî delillerle ele aldıklarını, buna karşın Şâfiîlerin ise söz konusu meselede âyeti temel aldıklarını nakletmektedir. Bu bağlamda, Hanefîler gül suyu ve sirke gibi sıvıları kullanarak necasetin giderilmesini câiz görürken, Şâfiîler bunu kabul etmez. Diğer taraftan Hanefîlere göre bu tür sıvıları kullanarak abdest alınması geçersizdir. Hanefîler bu hükme, necasetin giderilmesindeki asıl amacın temizlik olduğunu, bu temizliğin ise suyun dışındaki sıvılarla da sağlanabileceğini ifade ederek ulaşırlar; ancak abdestin farklı bir alan olduğunu vurgularlar. Çünkü abdest, hükmi kirliliği gidermek için yalnızca suyu kullanarak gerçekleştirilecek bir ibadettir. Buradan hareketle Hanefîler, hakikî kirlilik olan necaset ile hükmi kirlilik olan abdesti farklı kategorilerde değerlendirmektedirler. Şâfiîler ise kirliliği giderecek unsurun yapısını merkeze alarak, su dışındaki sıvıların da su yerine geçebileceğini savunurlar. Ayrıca bu konuda delil olarak bir âyeti gösterirler.³² Ancak söz konusu âyette esas vurgulanan, kanaatimizce Yüce Allah'ın su göndererek insanlara bir temizlik nimeti bahsetmiş olmasıdır. Dolayısıyla eğer Şâfiîlerin iddia ettiği gibi su dışındaki sıvılar da su yerine geçerse,

²⁸ İlgili âyet şöyledir: *De ki: İster Allah diyerek ister Rahmân diyerek yakarın; hangisiyle yakarsanız olur, çünkü bütün güzel isimler O'na mahsustur.* el-İsrâ 17/110.

²⁹ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 147. Diğer benzer meseleler için bkz. 96, 148, 157, 165, 200, 207.

³⁰ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 170.

³¹ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 274-275.

³² İlgili âyet şöyledir: *Sizi suyla temizlemek için gökten üzerinize su indirir.* el-Enfâl 8/11. Âyet, bütün olarak şöyledir: *O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırarak için gökten üzerinize su indiriyordu.*

âyette ifade edilen yalnızca su ile gerçekleştirilen bu nimetin anlamı göz ardı edilmiş olacaktır.³³

Hanefî mezhebi, kemik, tüy gibi unsurların hayat unsuru taşımadıkları gerekçesiyle, bu parçaların kendisinde bulunduğu ruhu olan bir canlının ölmesiyle necis hale gelmeyeceğini savunmaktadır. Buna karşılık Şâfiîler, söz konusu unsurların necis hale geldiğini belirtmektedirler. Hanefîler, görüşlerini canlıdan ayrılmış bir parçanın “*meyte*” hükmünde olduğunu belirten hadise dayandırmaktadırlar. Ayrıca bu yaklaşımı aklî bir temellendirmeye destekleyerek, tüyün canlı olduğu şeklinde bir varsayımda onun kesilmesinin acıya sebep olması gerektiğini, fakat gerçekte böyle bir acının hissedilmediğini ifade etmektedirler. Buna karşılık Şâfiîler, *Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmış!* meâlindeki âyeti esas alarak kemiğin canlılık özelliği taşıdığını ileri sürmektedirler. Bu noktada dikkat çekici olan, Hanefîlerin hüküm çıkarımında hadise ve aklî muhakemeye dayanırken Şâfiîlerin ise doğrudan Kur'ânî bir delile istinat etmeleridir.³⁴

Bu başlığı nihâyete erdirmeden önce şu hususa temas etmek faydalı olacaktır: Zemahşerî'nin *Ruûsü'l-mesâil* isimli eseri incelendiğinde bazı meselelerde Hanefî mezhebinin kullandığı delillerin, Şâfiî mezhebine göre kullara yönelik hükümlerde daha fazla zorluk yönünde sonuçlar doğurduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, fikhî hükümleri analiz eden araştırmacıların, Hanefîlerin istihsanı sıkça kullanmaları nedeniyle kolaylık esasına dayalı hükümler verdikleri, buna karşılık Şâfiîlerin nasların zahirine bağlı kalmaları sebebiyle hayatı zorlaştırıcı hükümler ortaya koydukları yönünde bir genellemeye gitmelerinin kısmen hatalı olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim piyasada benzeri bulunmayan mallara ilişkin selem akdinin Şâfiî mezhebinde câiz görülmesine rağmen Hanefî mezhebinde câiz görülmemesi, bu genellenin tutarsızlığını ortaya koymaktadır. Yetişmesine uygun iklim koşulları oluşmuş ürünler ile hayvanlara ilişkin selem akdine dair her iki mezhebin görüşlerinin karşılaştırılması neticesinde de benzer şekilde Hanefîlerin daha katı, Şâfiîlerin ise daha müsamahakâr bir yaklaşım sergiledikleri görülmektedir.³⁵

2. Delillerden Elde Edilen Bulgular

2.1 Müellifin Mezhebi

Müellif, *Divân*'ında ifade ettiği cümlelerle kendisinin Hanefî olduğunu ortaya koymaktadır.³⁶ İbn Kutluboğa da Zemahşerî'nin, Hanefî olduğuna dair bazı açıklamalara yer

³³ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 93-94.

³⁴ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 99. Ancak *Ruûsü'l-mesâil*'de konuya dair dipnotta aktarıldığına bakarak müellifin Şâfiî mezhebine atfettiği bu görüş, mezhebin konuya dair ittifak edilen görüşünü yansıtmamaktadır. Nitekim Nevevî, anılan âyetin, öne sürülen görüşü desteklemediğini ifade etmekte ve necislik hükmünün, İbn Ömer'den bir nakle dayanılarak verildiğini söylemektedir.

³⁵ Şu iki eserin ilgili sayfalarının karşılaştırılması sonucunda bu tespitlerin doğruluğu anlaşılacaktır: Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 297-300; Zencânî, *Tahrîcü'l-fürû ale'l-Usûl*, thk. Doktor Muhammed Edip Salih (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1402/1982), 198-199.

³⁶ İlgili cümleleri şöyledir: “Dinimi, itikadımı ve mezhebimi, Hanîfler olarak seçtiğim insanlara, Hanefîlere dayandırıyorum.” Hüseyin Avcı, *Zemahşerî Divanı (İnceleme-Tercüme-Dizin)* (Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020), 36. Diğer bir kaynak olarak şu çalışmaya bakılabilir: Abdülkadir Tekin, “Zemahşerî'nin Ahkâm Âyetlerini Yorumlama Metodu Bağlamında Fıkıhçı Kişiliği -El-Keşşâf Örneği-” *AUID* 6/10 (Haziran 2018), 223.

vermiştir.³⁷ Ayrıca İltaş, bir makalesinde Zemahşerî'nin Hanefî mezhebine mensup olduğunu belirtmektedir.³⁸

Ruûsü'l-mesâil'inde Zemahşerî'nin Hanefî mezhebine bağlı olduğuna yönelik çeşitli işaretlere rastlanmaktadır. Bu minvalde eserin çoğu yerinde “*delîlünâ*” ifadesine yer verilmesi dikkat çekicidir.³⁹ Bununla birlikte zaman zaman “*lenâ*”,⁴⁰ “*delîlünâ fî zâlik ve hüve ennâ ecma'nâ*”⁴¹ gibi ifadelerle de Zemahşerî'nin kendi mezhebinin görüşlerini aktarmaktadır. Bu tür kullanımlardan, Zemahşerî'nin ilgili satırlarda Hanefî mezhebini kastettiği anlaşılmaktadır. Zira eserde üç mesele dışında Şâfiî ve Hanefî mezhepleri arasında karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca “*ashâbünâ ihtecû*” şeklindeki ifadesi de Zemahşerî'nin bağlı olduğu Hanefî mezhebinin görüşlerini savunan âlimlerin delillerine işaret etmektedir. Öte yandan bazı bölümlerde “*ihtece's-Şâfiî*” ifadesiyle Şâfiî mezhebindeki delillere değinmesi,⁴² onun Hanefî oluşunu daha da belirgin kılmaktadır. Ayrıca ilerleyen başlıklarda sunulacak birtakım örneklerde de Hanefî olduğuna dair ilave bilgiler bulunmaktadır.

Zemahşerî'nin *Divân*'ında yer alan cümleler üzerinden onun yaşadığı dönemde bazı kimselerin mezheplere yönelik yaklaşımları hakkında bilgi edinmek mümkündür. Anlaşıldığı üzere muasırlarından bazıları, mezhebe bağlı kişilere karşı alaycı tutum takınmakta olup bu durum müellifi rahatsız etmektedir. Diğer yandan, zikri geçen metinde işaret edildiğine göre bazı kişiler, mezheplerin kimi görüşlerini, mutlak hakikat olarak görmekteydi; Zemahşerî ise bunun yanlış olduğunu ifade etmektedir.⁴³

2.2 Mezhebini Müdafaa Amacı

Birkaç istisna hariç tutulursa *Ruûsü'l-mesâil*'de mezkûr delil ve hükümlerde öncelikli olarak Hanefîlere yer verilmesi, Zemahşerî'nin Hanefî mezhebine yönelik müdafaa anlayışı taşıdığına bir işaret olarak değerlendirilebilir. Şâfiî fakihlerinden Zencânî de bu bağlamda, *Tahrîcü'l-fürû* isimli eserinde öncelikli olarak kendi mezhebinin yani Şâfiîlerin yaklaşımını nakletmektedir.⁴⁴ Buna karşın Bilik, zikri geçen kitabı, İlm-i hilâf alanında sadece fikhî meselelere ait delillerin aktarıldığı bir çalışma olarak nitelendirmekte ve bu eserde mezhebin müdafaaasının amaçlanmadığını belirtmektedir. Ayrıca o, İlm-i hilâf türündeki eserlerde mezhep savunusunun varlığını belirleyebilmenin güç bir iş olduğunu ifade etmekte ve bu

³⁷ Mustafa Öztürk - Mehmet Suat Mertoğlu, “Zemahşerî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 44/236.

³⁸ Davut İltaş, “Zencânî'nin ‘Tahrîcü'l-fürû’ ale'l-usûl’ İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”, *Bilimname XIII* (2007/2), 68.

³⁹ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 100, 101, 375, 376, 500, 501 ...

⁴⁰ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 95.

⁴¹ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 96.

⁴² Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 133.

⁴³ *Divân*'ında yer alan ifadelerle bakıldığında müellif şunları söylemektedir: “Mezhebimi sorduklarında açıklamadım. Onu gizlerim, zira mezhebimi gizlemek benim için en sağlıklısı. Eğer Hanefiyim desem, diyecekler ki ben şarabı (kırmızı) mübah sayıyorum. Hâlbuki o haram kılınmış bir içecektir. Eğer Mâlikiyim desem, diyecekler ki ben köpek eti yemeyi onlara mübah kılıyorum. Asıl bunu diyenler köpektir. Eğer Şâfiiyim desem, diyecekler ki ben (anasından sonra) kızını nikâhlamayı mübah kılıyorum. Hâlbuki (anasından sonra kızını nikâhlamak) haram kılınmıştır. Eğer Hanbeliyim desem, diyecekler ki ben berbat bir hulûlcü (Allah'ı tescim edici) ve mücessime (Allah'ı cisim olarak kabul edenlerin) savunucuyum. Eğer Ehl-i Hadis taraftarıyım desem, diyecekler ki, sen keçi sakallı hiçbir şey anlamayan ve bilmeyen birisin. Ben bu zamandan ve bu insanlardan dolayı hayretler içerisindeyim. Onların dilinden (dedikodularından) ve (yerli yersiz) eleştirilerinden kimse emin olamaz.” *Zemahşerî Divanı*, 37-38.

⁴⁴ Zencânî, *Tahrîcü'l-fürû ale'l-Usûl*, 75, 79, 257, 260, 376...

alandaki yazılan eserlerde en son aktarılan delilin, râcih olduğunu kabul etmektedir.⁴⁵ Ancak, eser bütünlüğü çerçevesinde yaptığımız değerlendirmede Zemahşerî'nin yer verdiği hükümlerle delillerde birinci sırada Hanefîleri zikretmesi, örtülü bir mahiyet taşısa dahi mezhep savunusu izlenimi vermektedir.⁴⁶ Bunun yanında, müellifin söz konusu kitabının dokuz farklı meselesinde Hanefîlerin delillerine yer verirken, Şâfiî mezhebinin delillerini aktarmaktan kaçınması da Hanefîlik savunusunun varlığına işaret eden bir diğer göstergedir.⁴⁷ Diğer taraftan Zemahşerî, tıpkı Zencânî'nin kitabında ortaya koyduğuna⁴⁸ benzer bir şekilde bazı bölümlerde karşı mezhebin delillerini zayıf gösterme gayreti içerisindedir. Örneğin Zemahşerî, bir yerde Hanefî mezhebinin delilini sunmaya başlarken Zemahşerî, “*delîlünâ*” ifadesiyle giriş yapmakta, ardından “*ve’s-Şâfiî ihtecce*” cümlesiyle Şâfiî mezhebinin delilini aktarmaktadır. Takip eden satırlarda Şâfiî mezhebine ait delilin geçersiz olduğunu göstermek amacıyla “*ve’d-delîlü aleyh*” ifadesi ile onlara itirazda bulunmaktadır.⁴⁹ Zemahşerî, başka bir bölümde mukimlik süresiyle ilgili olarak şart koşulan on beş günü ele almakta ve bu konuda Hanefîlerin bir hadise dayandıklarını belirtmektedir. Buna karşılık Şâfiîlerin, nass ile icmâ delillerine dayanarak başlama ve dönüş günleri dışında dört gün kalma neticesinde mukimliğin gerçekleşeceğini benimsediklerini zikretmektedir. Ancak ilerleyen ifadelerde Zemahşerî, Şâfiî fukahasının iddia ettiği gibi bu konuda ne bir nassın ne de icmânın bulunduğunu, onların bu delilleri yalnızca kendi mezhepleri açısından geçerli kabul ettiklerini söyleyerek Şâfiîlerin ileri sürdüğü delilin geçerli olmadığını ortaya koymaya çalışmaktadır.⁵⁰ Böylece, kendi mezhebi olan Hanefîliğin daha güçlü ve hakikate daha yakın olduğunu göstermeye gayret etmektedir. Ayrıca Zemahşerî'nin bu ifadelerinden hareketle Şâfiîlerin dayandıkları icmâ delilinin tüm mezhepler arasında bir icmâ değil bilakis kendi mezhepleri içerisinde bir icmâ olduğu anlaşılmaktadır.

Zemahşerî'nin *Ruûsü'l-mesâil* adlı eseri üzerine bir çalışma yapan Tekin, onun Mu'tezileliği müdafaa konusunda geri durmadığını vurgulamakla birlikte fıkha dair konularda

⁴⁵ Bilik, *Fıkıh Bir Alt Disiplini Olarak İlmü'l-Hilaf*, 79; Bilik, “Hilaf Literatürü İçin Bir Taksim Önerisi”, 125. O, bu minvalde şöyle demektedir: “Her mezhep, tüm meselelerde kendi görüşlerini olabildiğince fazla ve farklı delillerle ispat etmeye çalışmaktadır. Durum böyleyken müellif, deliller arasından neye göre bazılarını zikredip bazılarını zikretmemektedir. Yani müellif, kendisinin doğru bulduğu görüşün veya mensup olduğu mezhebin görüşünün kuvvetli bir delilini karşı görüşün ise nispeten daha az ikna edici bir delilini zikretmiş olabilir. Ayrıca kullandığı dil ve üslup ile de bir görüşün daha doğru olduğunu dolaylı yoldan ifade edebilir. Bunun haricinde tarafsız gibi görünen hilâf eserlerinde müellif, metin kurgusu ile bir görüşü tercih ettiğini ifade etmiş olabilir. Nitekim müellifin karşı deliller arasında son zikrettiği delili tercih ettiği hilâf eserlerinde kabul görmüş bir üslup olarak bilinmektedir.” Bilik, *Fıkıh Bir Alt Disiplini Olarak İlmü'l-Hilaf*, 79-80.

⁴⁶ Zemahşerî'nin söz konusu eserinin tamamı bu şekilde olmakla beraber on iki yerde Hanefîlerin görüşlerinin dayanaklarının, Şâfiîlerin delillerinin ardından verildiği tespit edilmektedir. İlgili sayfalar şu şekildedir: Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 118, 133, 134, 135, 136, 143, 145, 146, 214, 215.

⁴⁷ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 140-141, 144, 159, 176, 197, 200-201, 256, 264-265, 546. Müellif, bu kitabının yalnızca üç meselesinde Hanefî mezhebinin deliline temas etmeksizin Şâfiî mezhebine ait delili nakletmektedir. İlgili sayfalar şu şekildedir: Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 121-122, 209, 332.

⁴⁸ Bu metinlerden birisinde Zencânî, efendisi kölenin ticaretle meşgul olduğunu görüp sessiz kalmışsa bu durumun, ticaret yapması konusunda köleye karşı bir izin olarak değerlendirilmeyeceğine dair kendi mezhebi olan Şâfiî mezhebinin delilini aktarmakta, ardından bu konuda kendi mezhebinin Hanefî mezhebine karşı deliline yönelik eleştirilerine yer vermektedir. Bununla birlikte Zencânî, eserinde Hanefîlerin bazı meselelerde tutarsızlık arz eden görüşlerine işaret etmektedir. Nitekim yaş hurma mukabilinde kuru hurma satışını câiz gören Ebû Hanîfe'nin, kuru hurma mukabilinde sevîk ya da kavurga satımını câiz görmemesini tenkit ederek burada bir çelişki bulunduğu işaret etmektedir. Ayrıca Zencânî, Hanefîlerin selem fi'l-munkatı geçerli saymalarına rağmen benzer bir durumda selem akdini geçerli kabul etmelerini de tutarsızlık olarak değerlendirmektedir. Zencânî, *Tahrîcü'l-fürû ale'l-Usûl*, 158, 199, 243.

⁴⁹ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 160.

⁵⁰ Zemahşerî, *Ruûsü'l-mesâil*, 175.

daha yumuşak ve hoşgörülü bir yaklaşım sergilediğini belirtir. Tekin'e göre Zemahşerî, Mu'tezilî görüşleri açıkça savunup karşıtlarını keskin bir şekilde eleştirirken, söz konusu eserde amelde bağlı bulunduğu Hanefî mezhebine dair aynı sert tutumu göstermemekte ve daha ılımlı bir tavır izlemektedir. Bu yönüyle Zemahşerî'nin, okuyucuya fıkıh meselelerinde mezhebî bağnazlıktan uzak çok boyutlu bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediği söylenebilir. Tekin'in belirttiğine göre Zemahşerî, fikhî meselelerde karşıt görüşleri keskin bir dille eleştirip çürütmeye çalışan bir Hanefî fakihî görüntüsü çizmemektedir.⁵¹ Ancak bu paragraftan önce ayrıntılı biçimde açıkladığımız üzere, Zemahşerî'nin genel olarak Hanefî mezhebinin delillerini daha makul ve kabul edilebilir bulduğu, bazı durumlarda ise Şâfiî mezhebinin delillerine eleştirel bir bakış sunduğu ve bu delillerde tenkit edilebilecek yönler gördüğü anlaşılmaktadır. Buna göre Zemahşerî, itikad açısından Mu'tezileyi savunması başta olmak üzere bundan aşağı derecede olsa da amelde Hanefîliği en azından Şâfiîliğe karşı savunmuştur.

2.3 Ruûsü'l-mesâil'in İlm-i Hilâf Taksimindeki Yeri

Bu sahada yazılmış eserleri sınıflandıran Bilik, *Ruûsü'l-mesâil* adlı eseri yalnızca görüşlerin delillerinin yer aldığı, herhangi bir mezhebin savunulmadığı İlm-i hilâf eserleri arasında değerlendirmektedir. Bu çerçevede o, bazı hilâf yazarlarının herhangi bir mezhebi savunmaksızın, karşıt görüşleri eleştirmeksizin, görüşler içerisinde bir tercih yapmaksızın yalnızca birbirinden farklı olan görüşlerin dayanaklarını ortaya koyduğunu ve Zencanî ile Zemahşerî'nin ilgili eserlerinin bu grupta değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.⁵² Oysa bu çalışmanın geride zikredilen satırlarında belirtildiği gibi *Ruûsü'l-mesâil*'in, kimi yerlerinde mezhebi savunma amacının bulunduğu anlaşılmaktadır. Hatta bazı konularda açık bir şekilde karşı mezhebe ait delilin doğru olmadığı dile getirilmektedir. Bu durumda, İlm-i hilâf literatürü sınıflandırılırken bazı eserlerin mezhep savunusunu daha belirgin şekilde içerdiğine dikkat çekmek yerinde olacaktır. Bu bağlamda, *Ruûsü'l-mesâil* gibi hilâf kitaplarının tamamen tarafsız olmadığı, aksine yer yer mezhebi savunma maksadı taşıdığı görülmektedir. Dolayısıyla bu tür eserlerin *hiç mezhep savunusu içermeyenler* kategorisinde değil de zaman zaman mezhep müdafaasına yer veren eserler başlığı altında ara bir grupta değerlendirilmesi daha isabetli görünmektedir.

İlm-i hilâf sahasında telif edilmiş eserleri Bilik, ele alınan meselelerin türüne göre, görüşler içerisinde yazarların tercih yapıp yapmamalarına göre ve delillerin içeriği/mahiyeti bakımından olmak üzere farklı açılardan sınıflandırılmak gerektiğini ifade etmektedir.⁵³ Bu çerçevede, rey ile nassın beraber işlendiği bazı eserleri örnek olarak sunar. Ona göre Kudûrî'ye ait olan *et-Tecrîd* adlı eser, Sem'ânî'ye ait olan *el-İstilâm* isimli kitap, Debûsî'ye ait olan *el-Esrâr* adlı kitap ve Şîrâzî'ye ait olan *en-Nüket* isimli eserler, bu gruba dahil edilen örnekler arasında yer almaktadır.⁵⁴ Bu eserlerin zikrediliş şekline bakıldığında, Bilik'in bunları sınırlı bir liste olarak değil örnek kabilinden sunduğu anlaşılmaktadır. Ancak dikkat çeken bir husus olarak bu sınıflandırmada Zemahşerî'nin *Ruûsü'l-mesâil* eserine değinilmemektedir. Bu bağlamda, Bilik'in çalışmasına katkı mahiyetinde bir öneri olarak, *Ruûsü'l-mesâil*'in de rey ve nassın

⁵¹ Abdülkadir Tekin, "Zemahşerî'nin 'Ruûsü'l-mesâil' İsimli Hilâf Türü Eserinin Tahlil Edilmesi", *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 36 (Aralık 2019), 468-469.

⁵² Söz konusu iki kitap, *Tahrîcü'l-fürû ale'l-Usûl* ile *Ruûsü'l-mesâil* isimli eserlerdir. Bilik, *Fıkıhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmü'l-Hilaf*, 79; Bilik, "Hilaf Literatürü İçin Bir Taksim Önerisi", 125.

⁵³ Bilik, *Fıkıhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmü'l-Hilaf*, 63-81; Bilik, "Hilaf Literatürü İçin Bir Taksim Önerisi", 111-129.

⁵⁴ Bilik, *Fıkıhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmü'l-Hilaf*, 81; Bilik, "Hilaf Literatürü İçin Bir Taksim Önerisi", 127-128.

birlikte kullanıldığı hilâf eserleri arasında değerlendirilmesinin yerinde olacağı kabul edilmelidir. Zira delillerin içeriği bakımından incelendiğinde söz konusu eser, bu gruba dahil edilen diğer örneklerle benzer nitelikler taşımaktadır.

Sonuç

Zemahşerî'nin kaleme aldığı *Ruûsü'l-mesâil*'de yer alan delillerin sistemli biçimde ele alındığı müstakil bir araştırmanın daha önce ilim dünyasına sunulmadığı görülmektedir. Söz konusu eserde esas itibarıyla Hanefî ve Şâfiî mezheplerine ait fikhî görüşler mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında, Mâlikî mezhebinin üç görüşüne yer verilmektedir.

Bu eserde yer alan birçok meselede âyet ve hadislerin delil olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Ancak ilgili nasların, belli başlı meseleler dışında açık ve doğrudan hükmün dayanağı olarak kabul edilmesinin yorum neticesinde kabul edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu durumun, hilâf ilminin ortaya çıkışı ve gelişimi açısından bir gerekçe teşkil ettiği de değerlendirilebilir.

Söz konusu eserde yer alan deliller arasında icmâya ilaveten genel kaideler, daha önce verilmiş hükümler ve yorum faaliyetine yer verildiği görülmektedir. Ayrıca eserde, benzerlik ilişkisi kurularak yeni bir meselenin hükmünün önceki mesele hakkında verilmiş hükümden alındığına dair pek çok örnek bulunmaktadır. Bu bağlamda, önceki bir meselede benimsenen hükmün sonraki mesele için delil kabul edildiği anlaşılmaktadır. Fıkıh literatüründe bu yönteme *tahricü'l-fürû ale'l-fürû* adı verilmektedir. Bu kitapta en çok ileri sürülen delilin, önceki bir meselede benimsenen hüküm olduğu; diğer ifadeyle bu kitapta en fazla başvurulan yöntemin, *tahricü'l-fürû ale'l-fürû* olduğu söylenebilir.

Ruûsü'l-mesâil'de yer alan bazı ifadelerin yanında çeşitli biyografi kaynakları ile Zemahşerî'nin *Dîvân*'ındaki veriler dikkate alındığında, onun Hanefî olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Ayrıca eserin bazı bölümlerinde yazarın Hanefî mezhebini Şâfiî mezhebine karşı savunma gayesi taşıdığı yönünde izlenimler edinilmektedir.

Eserin birçok bölümünde Hanefî ekolünün Şâfiîliğe karşı üstünlüğünü ortaya koyma çabası dikkat çekmektedir. Bu durum dikkate alındığında, eserin mezhepler arası karşılaştırmada Hanefî görüşlerini savunma yönü ağır basan ve kısmen mezhep müdafaasına dayalı İlm-i hilâf eserleri kapsamında değerlendirilmesi isabetli olacaktır. Ayrıca, delil olarak hem rey hem de nassı birlikte kullanan eserler arasında yer alması gereken bir çalışma olduğu da ifade edilmelidir.

Kaynakça

- Apaydın, Yunus. *İslam Hukuk Usulü*. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2016.
- Aslan, Mehmet Selim. "Günümüz Fıkıh Problemlerinin Çözümünde Tahric Yöntemi ve İşlevselliği". *İslâmî Araştırmalar* 25/2, (2014), 108-135.
- Avcı, Hüseyin. *Zemahşerî Divanı (İnceleme-Tercüme-Dizin)*. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020.
- Bilik, Abdurrahim. *Zemahşerî'nin Ruusu'l-mesail İsimli Eserinde İlm-i Hilaf (Kitabu'n-Nikah Örneği)*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
- Bilik, Abdurrahim. *Fıkıhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmü'l-Hilaf*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018.
- Bilik, Abdurrahim. "Hilaf Literatürü İçin Bir Taksim Önerisi". *Usûl İslam Araştırmaları* 30 (2018), 109-132.

- Çıracak, Hasan Hayri. *Mahmud b. Ahmed ez-Zencânî ve Tahrîcî'l-fürû ale'l-usûl* (Mukayeseli İslâm Hukuk Usûlü Açısından Önemi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1992.
- Erden, Yasin. "Zemahşerî'nin Ruûsü'l-Mesâil'inde Zikrettiği Fıkıhî Deliller Üzerine Bir İnceleme". *Bütün Yönleriyle Zemahşerî*. ed. Ömer Aslan - Hasan Özalp. 2/253-261. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2023.
- İltaş, Davut. "Zencânî'nin "Tahrîcî'l-fürû' ale'l-usûl" İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme". *Bilimname XIII* (2007/2), 67-109.
- Koçinkağ, Mansur. *Re'ý ve Hadis: Fıkıh Düşüncesinde İlk Yöntemsel Ayrışmanın Edebî Kaynaklarına Dair Bir Analiz*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2017.
- Kur'an Yolu: Türkçe Meal ve Tefsir*. çev. Hayreddin Karaman vd. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 7. Basım, 2023.
- Öztürk, Mustafa - Mertoğlu, Mehmet Suat. "Zemahşerî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 44/235-238. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.
- Tekin, Abdülkadir. "Zemahşerî'nin Ahkâm Âyetlerini Yorumlama Metodu Bağlamında Fıkıhçı Kişiliği - El-Keşşâf Örneği-". *AUID* 6/10 (Haziran 2018), 213-260.
- Tekin, Abdülkadir. "Zemahşerî'nin 'Ruûsü'l-mesâil' İsimli Hilâf Türü Eserinin Tahlil Edilmesi". *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 36 (Aralık 2019), 463-496.
- Zemahşerî. *Ruûsü'l-mesâil: el-Mesâilü'l-hilâfiyye beyne'l-Hanefiyye ve's-Şâfiyye*. nşr. Abdullah Nezîr Ahmed. Beyrut: Dârü'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 1407/1987.
- Zemahşerî. *Ruûsü'l-mesâil (Hanefî ve Şâfîler Arasındaki Başlıca İhtilaflı Meseleler)*. çev. Selman Baktı. Ordu: Ordu Üniversitesi Yayınevi, 2019.
- Zencânî. *Tahrîcî'l-fürû ale'l-Usûl*. nşr. Doktor Muhammed Edip Salih. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1402/1982.
- Zencânî. *Tahrîcî'l-fürû ale'l-Usûl (Fıkıhî Hükümlerin Usûlî Dayanakları)*. çev. Davut İltaş. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015.